

PEMBANGUNAN APLIKASI KEAMANAN PESAN CHATTING DENGAN MENERAPKAN ALGORITMA TINY ENCRYPTION ALGORITHM (TEA) BERBASIS CLIENT SERVER

Tasya Asprina¹, Muhammad Yamin^{*2}, Sutardi^{*3}

^{1,*2,*3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ¹asprinatasya@gmail.com, ^{*2}muh_yamin@uho.ac.id, ^{*3}sutardi_hapal@yahoo.com

Abstrak

Berkembangnya teknologi informasi saat ini memungkinkan seseorang dapat bertukar informasi melalui jaringan komputer. Salah satu yang digunakan dalam bertukar informasi adalah aplikasi *chatting*. Aplikasi *chatting* digunakan untuk melakukan percakapan dua orang atau lebih secara *realtime* melalui jaringan *internet*. Dalam bertukar informasi dibutuhkan suatu keamanan data, salah satu keamanan data yang dilakukan yaitu enkripsi pada pesan. Enkripsi dilakukan untuk mengubah dari pesan asli menjadi pesan yang tidak mudah dibaca (*chiphertext*). Maka diterapkan suatu algoritma TEA (*Tiny Encryption Algorithm*).

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwa algoritma TEA dapat diimplementasikan pada pesan *chatting* untuk enkripsi dan dekripsi pesan teks. Proses pengujian enkripsi dan dekripsi pada pesan tergolong cepat. Dapat dilihat dari tabel pengujian aplikasi yang meng-enkrip pesan teks dengan berbagai ukuran dengan menggunakan kunci yang sama menghasilkan perbedaan waktu enkripsi dan dekripsi tidak terlalu besar, dengan perbedaan beberapa detik saja.

Kata Kunci—*Chatting*, Kriptografi, TEA, Enkripsi, Dekripsi

Abstract

The development of information technology now allows one to exchange information through a computer network. One that is used in exchanging information is a chat application. The chat application is used to chat two people or more in realtime via the internet network. In exchanging information, a data security is needed, one of the data security that is done is encryption on the message. Encryption is done to change from the original message to a message that is not easy to read (ciphertext). Then a TEA (Tiny Encryption Algorithm) algorithm is applied.

The results obtained in this study that the TEA algorithm can be implemented on chat messages for encryption and decryption of text messages. The process of testing encryption and decryption on messages is fast. Can be seen from the test table the application that encrypts text messages of various sizes using the same key produces a difference in the encryption and decryption time is not too large, with only a few seconds difference.

Keywords—*Chatting*, Cryptography, TEA, Encryption, Decryption

1. PENDAHULUAN

Berkembangan teknologi informasi saat ini memungkinkan seorang dapat bertukar informasi melalui jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung sehingga memungkinkan pengguna untuk saling bertukar informasi. Maka dalam sebuah

komunikasi yang dilakukan antara pengguna satu dan pengguna lainnya dibuatkanlah sebuah aplikasi *chatting* untuk mempermudah dalam melakukan komunikasi. Aplikasi *chatting* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan percakapan dua orang atau lebih secara *realtime* melalui jaringan *internet*. Pentingnya sebuah aplikasi *chatting* untuk mempermudah dalam

melakukan komunikasi jarak jauh. Namun apabila sebuah aplikasi *chatting* yang telah dibuat tidak adanya keamanan pada pesan informasi maka pihak lainpun dapat mengetahui isi pesan tersebut.

Keamanan pesan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaannya terutama pesan yang berisi informasi yang bersifat rahasia seperti data pribadi. Pesan yang bersifat rahasia kemungkinan akan merugikan atau membahayakan bagi orang yang mengirim atau menerima pesan apabila pesan tersebut diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Pesan yang telah dikirim bisa saja berubah sehingga akan menyebabkan salah penafsiran bagi penerima pesan tersebut, sehingga dibutuhkan suatu keamanan pada pesan

Salah satu keamanan data yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan enkripsi pada pesan. Enkripsi dilakukan pada pesan yang dikirim sehingga pihak lain yang tidak berhak tidak dapat mengerti isi pesan tersebut. Enkripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti. Proses yang dilakukan untuk mengubah pesan asli menjadi pesan yang telah diubah, sehingga tidak mudah dibaca (*chiphertext*), sedangkan untuk mengubah pesan tersembunyi menjadi pesan biasa (*plaintext*) disebut dekripsi.

Mengatasi masalah tersebut, maka akan diterapkan suatu algoritma TEA pada keamanan pesan. Algoritma TEA memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dirancang untuk penggunaan memori yang seminimal mungkin dengan kecepatan proses yang maksimal dalam enkripsi dan dekripsi sebuah pesan yang akan dilakukan oleh pengirim sehingga pesan tersebut tetap aman dan tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak berhak.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Chatting

Chatting adalah percakapan dua orang atau lebih secara *realtime* melalui jaringan *internet* [1]. *Chatting* adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh *internet* pada penggunaanya untuk berkomunikasi langsung lewat percakapan. Cara *chatting* yang lebih umum dikenal adalah dengan cara mengetikkan pesan pada layar dan akan

dibalas dengan bentuk pesan kembali, seperti cara mengirimkan SMS (*Short Message Service*). Namun, *chatting* di *internet* tidak terbatas pada jumlah karakter sehingga pengguna dapat menulis pesan cukup panjang

2.2 Kriptografi

a. Definisi Kriptografi

Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, *crypto* dan *graphia*. *Crypto* berarti *secret* (rahasia) dan *graphia* berarti *writing* (tulisan). Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan dan ketika data dikirim dari suatu tempat ke tempat lain [2]. Dalam perkembangannya, kriptografi juga digunakan untuk mengidentifikasi pengiriman data dan tanda tangan digital dan keaslian data dengan sidik jari digital.

b. Macam-Macam Algoritma Kriptografi

Algoritma kriptografi dibagi menjadi dua berdasarkan kunci yaitu :

1) Kriptografi Simetri

Kriptografi simetri menggunakan kunci sama dengan kunci yang dipakai untuk melakukan dekripsi. Istilah lain untuk enkripsi dan dekripsi ini adalah kriptografi kunci privat (*private-key cryptography*) atau kriptografi kunci rahasia (*secret-key cryptography*). Penerapan algoritma akan menghasilkan *output* yang berbeda sesuai dengan kunci yang dipakai. Mengubah kunci berarti juga mengubah *output* dari algoritma yang dipakai.

2) Kriptografi Asimetri

Kriptografi asimetri adalah algoritma yang memakai kunci berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Kriptografi asimetri disebut juga sebagai sistem kriptografi *public-key* karena kunci untuk enkripsi dibuat secara umum (*public key*). Proses dekripsinya yang dibuat satu, yakni hanya orang yang berwenang untuk mendekripsinya (disebut *private-key*). Keuntungan kriptografi asimetri ini, untuk berkorespondensi secara rahasia dengan banyak pihak tidak diperlukan kunci rahasia sebanyak jumlah pihak tersebut, cukup membuat dua buah kunci (disebut *public-key*) bagi para koresponden untuk mengenkripsi pesan, dan *private-key* untuk mendekripsi

2.3 Tiny Encryption Algorithm (TEA)

Tiny Encryption Algorithm (TEA) merupakan suatu algoritma sandi yang di ciptakan oleh David Wheeler dan Roger

Needham dari Computer Laboratory, Cambridge University, England pada bulan November 1994. Algoritma ini merupakan algoritma penyandian *block cipher* yang dirancang untuk penggunaan *memory* yang seminimal mungkin dengan kecepatan proses yang maksimal

Sistem penyandian TEA menggunakan proses *fiestel network* dengan menambah fungsi matematik berupa penambahan dan pengurangan sebagai operator pembalik selain XOR. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sifat *non-linearitas*. Pergeseran dua arah (ke kiri dan ke kanan) menyebabkan semua bit kunci dan data bercampur secara berulang ulang [3].

Langkah-langkah penyandian dengan algoritma TEA dalam satu *cycle* (dua *round*) :

1. Pergeseran (Shift)

Blok teks terang pada kedua sisi yang masing masing sebanyak 32-bit akan digeser ke kiri sebanyak empat (4) kali dan digeser ke kanan sebanyak lima (5) kali.

2. Penambahan

Langkah selanjutnya setelah digeser ke kiri dan ke kanan, maka Y dan Z yang telah digeser akan ditambahkan dengan kunci k[0]-k[3]. Sedangkan Y dan Z awal akan ditambahkan dengan sum(delta).

3. Peng-XOR-an

Proses selanjutnya setelah dioperasikan dengan penambahan pada masing-masing register maka akan dilakukan peng-XOR-an dengan rumus untuk satu *round* adalah seperti Persamaan (1).

$$\begin{aligned} y &= y + (((z \ll 4) + k[0])^z + \text{sum}^((z \gg 5) + k[1])) \\ z &= z + (((y \ll 4) + k[2])^y + \text{sum}^((y \gg 5) + k[3])) \end{aligned} \quad (1)$$

dalam hal ini $\text{sum} = \text{sum} + \text{delta}$.

Hasil penyandian dalam satu *cycle* satu blok teks terang 64-bit menjadi 64-bit teks sandi adalah dengan menggabungkan Y dan Z. Untuk penyandian pada *cycle* berikutnya Y dan Z ditukar posisinya, sehingga Y_1 menjadi Z_1 dan Z_1 menjadi Y_1 lalu dilanjutkan proses seperti langkah-langkah tersebut sampai dengan 16 *cycle* (32 *round*).

4. Key Schedule

Algoritma TEA menggunakan *key schedule*-nya sangat sederhana yaitu kunci k[0] dan k[1] konstan digunakan untuk *round* ganjil sedangkan kunci k[2] dan k[3] konstan digunakan untuk *round* genap [4].

5. Dekripsi

Proses dekripsi sama halnya seperti pada proses penyandian yang berbasis *fiestel cipher* lainnya yaitu pada prinsipnya adalah sama pada saat proses enkripsi. Hal yang berbeda adalah penggunaan teks sandi sebagai *input* dan kunci yang digunakan urutannya dibalik. Proses dekripsi semua *round* ganjil menggunakan k[1] terlebih dahulu kemudian k[0], demikian juga dengan semua *round* genap digunakan k[3] terlebih dahulu kemudian k[2]. Proses enkripsi digunakan Persamaan (2).

$$\begin{aligned} L_0 &= L_0 + f(R_0, k[0], k[1], \text{sum}) \\ R_0 &= R_0 + f(L_0, k[2], k[3], \text{sum}) \end{aligned} \quad (2)$$

Jadi L_0 merupakan hasil penjumlahan dari L_0 ditambahkan dengan $f(R_0, k[0], k[1], \text{sum})$.

Proses enkripsi untuk satu *round* digunakan Persamaan (3).

$$\begin{aligned} y &= y + (((z \ll 4) + k[0])^z + \text{sum}^((z \gg 5) + k[1])) \\ z &= z + (((y \ll 4) + k[2])^y + \text{sum}^((y \gg 5) + k[3])) \end{aligned} \quad (3)$$

Proses dekripsi digunakan Persamaan (4).

$$\begin{aligned} L_0 &= L_0 + f(R_0, k[1], k[0], \text{sum}) \\ R_0 &= R_0 + f(L_0, k[3], k[2], \text{sum}) \end{aligned} \quad (4)$$

Jadi L_0 merupakan hasil penjumlahan dari L_0 ditambahkan dengan $f(R_0, k[1], k[0], \text{sum})$. Proses yang digunakan dalam satu *round* menggunakan Persamaan (5).

$$\begin{aligned} y &= y + (((z \ll 4) + k[1])^z + \text{sum}^((z \gg 5) + k[0])) \\ z &= z + (((y \ll 4) + k[3])^y + \text{sum}^((y \gg 5) + k[2])) \end{aligned} \quad (5)$$

Diketahui bahwa Y merupakan hasil dari Y yang ditambahkan dengan Z yang digeser sebanyak empat kali dengan penambahan kunci K[1]. Kemudian hasil penjumlahan tadi di-XOR-kan dengan Z yang dijumlahkan dengan sum(delta). Hasil dari peng-XOR-an dari kedua penjumlahan tadi di-XOR-kan lagi dengan Z yang digeser ke kanan sebanyak lima kali dengan penambahan kunci K[0]. Demikian juga dengan rumus Z sama halnya dengan rumus Y, hanya kunci yang menggunakan kunci K[3] dan K[2].

2.4 Java

Java merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi abjek dan dapat dijalankan (*Run*) pada segala jenis sistem operasi (OS) karena perkembangan java ini tidak hanya terfokus pada satu sistem

operasi saja tetapi dikembangkan untuk segala macam jenis sistem operasi dan bersifat *open source*, Java juga merupakan *Development Environment* dimana Java berperan sebagai sebuah peralatan pembangun yang menyediakan banyak *tools* yakni *compiler*, *interpreter*, penyusun dokumentasi, paket kelas dan lain sebagainya. Selain itu java juga merupakan aplikasi serba guna yang dapat dijalankan pada seluruh mesin yang memiliki *java runtime environment*.

Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin atas bawah yang minimal.

2.5 Jaringan Komputer

Jaringan menghubungkan kelompok yang memiliki kesamaan menjadi satu. Misalnya sistem telepon suatu Negara berhubungan dengan sistem telepon dari negara lain untuk membentuk jaringan telepon internasional. Jaringan tersebut akan selain terhubung atau saling terkait. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. *Internet* saat ini merupakan bentuk jaringan komputer raksasa yang menghubungkan semua jaringan komputer yang ada di dunia ini. Secara teknis yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses perpindahan data dari sumber menuju ke tujuan dengan menggunakan *transmitter* dan *receiver* [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi

Implementasi rancangan antarmuka, yaitu:

1. Interface Aplikasi

Pada *interface* aplikasi diantaranya :

a) Halaman Utama

Pada tampilan ini adalah halaman utama pada saat pengguna (*client*) membuka aplikasi *chatting* tersebut. Pengguna menekan tombol *client* akan masuk pada tampilan selanjutnya yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Halaman Utama

b) Halaman Login

Ketika pengguna (*client*) menekan tombol *client* maka akan masuk pada tampilan *login*. pada “*Server Address*” pengguna memasukkan *Ip address* yang digunakan oleh *server* dan memasukkan *port* yang digunakan oleh *server*. Pengguna mengisi *Username* atau nama pengguna. Gambar 2 menunjukkan Halaman *Login*.

Gambar 2 Halaman *Login*

c) Halaman Chatting

Pada tampilan ini menampilkan halaman *chatting* yang akan digunakan oleh pengguna (*client*) dalam mengirim dan menerima pesan. Terdapat pemberitahuan bahwa pengguna (*client*) telah aktif. Pengguna dapat memasukkan kunci dan pesan yang akan dikirimkan. Setelah mengisi pesan pengguna dapat menekan *icon* kirim dapat dilihat pada Gambar 3.

d) Halaman Private Chat

Pada tampilan ini menampilkan halaman ketika pengguna (*client*) ingin mengirimkan pesan pribadi untuk 1 pengguna saja tanpa dibaca oleh pengguna lainnya. Halaman *Private Chat* ditunjukkan oleh Gambar 4.

Gambar 4 Halaman *Private Chat*

e) Halaman Analisis

Pada tampilan ini menampilkan halaman analisis. Pada halaman ini menampilkan analisis pada pesan yang telah dikirim. Tampilan ini digunakan untuk menampilkan panjang pesan, panjang kunci, waktu proses, dan panjang *chipertext* yang terdapat pada pesan yang dikirim sebelumnya. Halaman Analisis ditunjukkan oleh Gambar 5.

Gambar 5 Halaman Analisis

f) Halaman Server

Halaman ini menampilkan fungsi *server* untuk menjalankan *server* agar dapat menghubungkan beberapa *client*. Menekan tombol *start* maka *server* akan aktif. Halaman *Server* ditunjukkan oleh Gambar 6.

Gambar 6 Halaman *Server*

g) Halaman Pesan Baru

Pada halaman ini menampilkan informasi yang terdapat pada tabel bahwa pengguna (*client*) telah menerima pesan baru dari pengguna lainnya dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Halaman Pesan Baru

h) Tampilan Kesalahan Port

Halaman ini menampilkan pemberitahuan (notifikasi) apabila pengguna (*client*) ketika *Login port* yang dimasukan tidak sesuai dengan *port* pada *server* dilihat pada Gambar 8

Gambar 8 Tampilan Kesalahan *Port*

i) Tampilan Kesalahan Kunci (Key)

Pada halaman ini menampilkan pemberitahuan (notifikasi) apabila pengguna (*client*) mengirimkan pesan dan kunci yang dimasukan kurang dari jumlah kunci yang telah di tentukan. Tampilan Kesalahan Kunci (*key*) ditunjukkan oleh Gambar 9.

j) Tampilan Pemberitahuan Logout

Pada halaman ini menampilkan pemberitahuan (notifikasi) apabila pengguna (*client*) telah keluar atau telah memilih tombol

Logout. Tampilan Pemberitahuan *Logout* ditunjukkan oleh Gambar 10.

Gambar 9 Tampilan Kesalahan Kunci (*key*)

Gambar 10 Tampilan Pemberitahuan *Logout*

3.2 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan bagian tahap dari proses pengembangan perangkat lunak

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pada perangkat lunak telah dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat telah sesuai seperti rencana dan rancangan sebelumnya.

a. Pengujian Panjang Pesan Terhadap Waktu Proses Enkripsi

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian panjang pesan terhadap waktu proses enkripsi. Pengujian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengaruh ukuran panjang pesan terhadap waktu. Pesan yang dikirimkan menggunakan kunci dan ukuran yang sama tetapi menggunakan pesan yang berbeda. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui hubungan antara ukuran pesan terhadap waktu enkripsi adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengujian Panjang Pesan Terhadap Waktu Proses Enkripsi

No.	Pesan	Panjang Pesan (<i>byte</i>)	Kunci	Panjang Kunci (<i>byte</i>)	Waktu Eksekusi Enkripsi (ms)			
					Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata
1	hai	3.0	tek. informatika	16.0	1	1	4	2
2	hallo	5.0	tek. informatika	16.0	1	6	5	4
3	analisis	8.0	tek. informatika	16.0	2	6	7	5
4	Jalan-jalan	11.0	tek. informatika	16.0	6	5	9	6.66

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa waktu proses enkripsi dengan kunci yang sama dilakukan pada pesan 1 dengan ukuran 3.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 2 ms. Untuk pesan 2 dengan ukuran 5.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 4 ms. Pada pesan 3 dengan ukuran 8.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 5 ms. Pada pesan 4 dengan ukuran 11.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 6.66 ms. Dari hasil pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa panjang pesan dapat mempengaruhi waktu proses yang digunakan pada saat enkripsi pesan teks.

b. Pengujian Panjang Pesan Terhadap Waktu Proses Dekripsi

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian panjang pesan terhadap waktu proses dekripsi. Pengujian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengaruh ukuran panjang pesan terhadap waktu. Pesan yang dikirimkan menggunakan kunci dan ukuran yang sama tetapi menggunakan pesan yang berbeda. Tujuan pengujian ini untuk mengetahui hubungan antara ukuran pesan terhadap waktu dekripsi adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pengujian Panjang Pesan Terhadap Waktu Proses Dekripsi

No.	Pesan	Panjang Pesan (<i>byte</i>)	Kunci	Panjang Kunci (<i>byte</i>)	Waktu Eksekusi Dekripsi (ms)			
					Uji 1	Uji 2	Uji 3	Rata-rata
1	Hai	3.0	tek. Informatika	16.0	1	2	1	1.33
2	Hallo	5.0	tek. informatika	16.0	2	2	3	2.33
3	Analisis	8.0	tek. informatika	16.0	4	6	7	5
4	Jalan-jalan	11.0	tek. informatika	16.0	5	6	8	6.33

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa waktu proses dekripsi dengan kunci yang sama

dilakukan pada pesan 1 dengan ukuran 3.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata

yaitu 1.33 ms. Untuk pesan 2 dengan ukuran 5.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 2.33 ms. Pada pesan 3 dengan ukuran 8.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 5 ms. Pada pesan 4 dengan ukuran 11.0 *byte* membutuhkan waktu proses rata-rata yaitu 6.33 ms. Dari hasil pengujian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa panjang pesan akan berpengaruh pada waktu proses dekripsi pesan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang dilakukan pada aplikasi *chatting* dengan menggunakan keamanan algoritma *Tiny Encryption Algorithm*, maka disimpulkan bahwa :

1. Algoritma TEA (*Tiny Encryption Algorithm*) dapat diimplementasikan pada pesan *chatting* untuk enkripsi dan dekripsi pesan teks.
2. Ukuran kunci yang digunakan dalam mengamankan pesan ini yaitu menggunakan 16 karakter atau lebih.
3. Proses enkripsi dan dekripsi pada pesan teks tergolong cepat. Dapat dilihat dari table pengujian aplikasi mengenkrip pesan teks dengan berbagai ukuran dengan penggunaan kunci yang sama menghasilkan perbedaan waktu enkripsi dan dekripsi tidak terlalu besar, dengan perbedsaan beberapa detik saja.

5. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Proses pengirim dan menerima pesan dapat berupa gambar atau ekstensi lainnya.
2. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan aplikasi enkripsi dan dekripsi ini dengan menambahkan form registrasi pada *client* yang menggunakan aplikasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Adinta and I. Neforawati, "Rancang Bangun Aplikasi *Chatting* Berbasis Web Menggunakan Docker," *Tek.*

Komput. dan Jar., Vol. 1, No. 1, pp. 28–34, 2017.

- [2] R. Kiko, P. Pratama, and F. Latifah, "Implementasi Enkripsi Dekripsi Pesan Teks Menggunakan Model Julis Caesar Berbasis Object Oriented Programme," *J. Techno Nusa Mandiri*, Vol. XI, No. 1, pp. 17–26, 2014.
- [3] M. Qamal, "Kriptografi File Citra Menggunakan Algoritma TEA (Tiny Encryption Algorithm)," *Techsi*, Vol. 5, No. 2, pp. 11–33, 2014.
- [4] Nurdin, "Algoritma Tea Dan Fungsi Hash Md4 Untuk," *Penelit. Tek. Inform.*, Vol. 2, pp. 97–112.
- [5] G. Vintana and M. Hardjianto, "Security *Chatting* Berbasis Desktop dengan Enkripsi Caesar Cipher Key Random," *Jurnal TICOM*, Vol. 5, No. 1, pp. 25–30, 2016.

